

भारतीय ऋषि-साधु-संत परम्परा के अराध्यः महर्षि वेदव्यास

प्रियंका साहनी

यूजीसी नेट, शोधार्थी, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची ।

Corresponding Author- प्रियंका साहनी

सारांश :

वाल्मीकि और व्यास इस देश के ऐसे दो ऋषि-सत्तम हैं, जिनके सारस्वत अवदानों ने भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास में सर्वाधिक भूमिका निभायी। महर्षि वेदव्यास महाभारत एवं भागवत सहित अष्टादश पुराणों के रचयिता माने जाते हैं और चारों वेदों के संकलन, विभाजन एवं सम्पादन का श्रेय भी उन्हें जाता है। संस्कृत-साहित्य के गद्य-सम्राट् बाणभट्ट ने 'हर्षचरित' के मंगलाचरण में महाकवि वेदव्यास जी के प्रति निम्नलिखित प्रणति व्यक्त की है—

परिचय

नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे ।

चक्रे सृष्टि सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम् ॥¹

अर्थात् सभी विद्याओं के जानकार और कवियों के प्रजापति महर्षि व्यास को नमस्कार है, जिन्होंने सरस्वती नदी से पवित्र भारतवर्ष की भाँति अपनी सरस्वती (विद्या, वाणी) से भारत (महाभारत) ग्रंथ का निर्माण किया।

व्यास की महिमा इस देश में इतनी अधिक है कि उनके बारे में यह श्लोक प्रसिद्ध है—

अचतुर्वदनों ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः ।

अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः ॥²

अर्थात् भगवान् व्यास चार मुखों के बिना ब्रह्मा, दो बाँहोंवाले विष्णु और भाल पर लोचन के बिना भी शम्भु हैं।

यानि जैसे गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश मानकर वन्दना की जाती है, वैसे व्यास जी को भी ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के समकक्ष समझा जाता है। वस्तुतः व्यास जी इस देश की गुरु-षिष्य परम्परा के सिरमौर हैं, वे गुरुवर हैं। इनकी स्मृति में आषाढ मास की व्यास-पूर्णिमा गुरु-पूर्णिमा के रूप में मनायी जाती है और सभी शिष्य गुरु का सादर स्मरण इस श्लोक से करते हैं—

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥³

भागवत में यह उल्लेख है कि महर्षि व्यास ने दीन, हीन, दलितों 'दुर्भगान् जनान्' को देखकर अपनी दिव्य दृष्टि से सभी वर्णों एवं आश्रमों के हित की चिन्ता की।

दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा ।

सर्ववर्णाश्रमणं यद् दध्यौ हिममोघदृक् ॥⁴

स्त्री, शूद्र और वेद-विहीन द्विजों को अधिकार श्रुति में न होने के कारण कर्म के विषय में मूढ़ों के कल्याण के लिए व्यास मुनि ने महाभारत की रचना की—

स्त्रीषूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा ।

कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह ॥

इति भारतमाख्यानं कृप्या मुनिना कृतम् ॥⁵

और इसी महाभारत के बहाने उन्होंने स्त्री, शूद्रादि को धर्म आदि विषयों में वेद का अर्थ बतलाया—

भारतव्यपदेषु ह्याम्नायार्थेषु दर्षितः ।

दृष्यते यत्र धर्मादि स्त्रीषूद्रादिभिरप्युत ॥⁶

उन्होंने संस्कृत एवं विष्व वाङ्मय के सबसँ विषाल ग्रंथ 'महाभारत' की रचना की। महाभारत के विषय इतने व्यापक हैं कि ग्रंथकार को स्वयं लिखना पड़ा—

धर्मं चार्थं च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ।

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् ॥⁷

अर्थात्, हे भरत-श्रेष्ठ (जनमेजय) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में जो यहाँ (महाभारत में) है, वह अन्यत्र भी मिलेगा, किन्तु जो यहाँ नहीं है, वह कहीं भी नहीं है।

अमित-बुद्धि व्यास-विरचित इस ग्रंथ को अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र भी माना गया है—

अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत् ।

कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना ॥⁸

महाभारत को इतिहास का प्रदीप, मोहान्धकार को मिटाकर अन्तःकरण को प्रकाशित करनेवाला ग्रंथ बतलाया गया है—

इतिहास-प्रदीपेन महावरणघातिन ।

लोकगर्भगृहं कृत्स्नं यथावत् सम्प्रकाशितम् ॥⁹

महाभारत को भावी कवियों के लिए उपजीव्य काव्य माना गया है। यह अक्षय भारत-द्रुम (महाभारत) मेघ की भाँति प्राणियों के लिए जीवनदाता है।

सर्वेषां कविमुख्यानामुपजीव्यो भविष्यति ।

पर्जन्य इव भूतानामक्षयो भारत-द्रुमः ॥¹⁰

यह भविष्यवाणी सचमुच सच सिद्ध हुई और परवर्ती कवियों के लिए महाभारत उपजीव्य काव्य बना। महाभारत में ही गीता, विष्णु-सहस्रनाम, हरिवंश जैसे उत्कृष्ट ग्रंथों का समावेश है।

महर्षि व्यास जी अष्टादश पुराणों के रचयित माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास में पुराणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महर्षि व्यास जी की कीर्ति उनके 'भागवत' के कारण भी सदियों से दिग्-दिगन्त में व्याप्त है। गोवर्द्धनाचार्य ने इनकी स्तुति में लिखा है—

व्यासगिरां नियासं सारं विष्वस्य भारतं बन्दे ।

भूषणतयैव संज्ञां यदङ्गिता भारती भाति ॥¹¹

महर्षि वेदव्यास की वाणी की सारभूत तत्त्वो समस्त वस्तुओं का भी सार है, ऐसे महाभारत की मैं वंदना करता हूँ। वाग्देवी के भूषण के समान इसके सम्यक् वचनों की वंदना करता हूँ, जिनसे युक्त होकर भारती वाग्देवी एवं महाभारत की वाणी प्रवाहित होती है।

महर्षि व्यास जी का जन्म एक मल्लाह कन्या से हुआ था। वे सत्यवती से उत्पन्न पराषर के पुत्र थे। महर्षि व्यास के जन्म की कथा महाभारत के आदिपर्व की अध्याय-संख्या 63, 100 और 104 में वर्णित है।¹² इसके अतिरिक्त, देवीभागवत-पुराण एवं अन्य ग्रंथों में भी व्यास जी के जन्म का प्रसंग मिलता है।

महर्षि वेदव्यास जी की माता सत्यवती महाभारत की कथा के विकास में एक ऐसा केन्द्र है, जिसके इर्द-गिर्द महाभारत की मुख्य घटनाएँ घूमती रहीं हैं। एक ओर जहाँ सत्यवती के रूपपाष में पराषर व्रतच्युत होकर भी अनमोल रत्न दे गये, वहीं दूसरी ओर सत्यवती की सुगन्ध के

अवर्णनीय, आकर्षण से आकृष्ट होकर धर्मपील राजा शान्तनु ने कुरुवंश के शासन को एक नया आयाम दिया।

शांतनु से विवाह उपरान्त मल्लाह कन्या हस्तिनापुर की सम्राज्ञी बनी। इसके दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद सबसे कलह किया करता था, गन्धर्वराज के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हो गयी। भीष्म द्वारा हरण कर लायी गयी कापीराज की कन्याओं के साथ विचित्रवीर्य दिन-रात कामक्रीड़ा में इस तरह डूबा रहा कि यक्ष्मा का रोगी बनकर अकाल-काल-कवलित हो गया और कुरुवंश निर्वंश होने की कगार पर पहुँच गया। तब मल्लाह कन्या सत्यवती ने भीष्म से राजा बनने एवं विवाह करके वंश बढ़ाने का अनुरोध किया। परन्तु, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा की दुहाई दे कर सत्यवती का आदेश धर्मविरुद्ध होने के कारण नहीं माना। तब सत्यवती ने भीष्म को अपने कौमार्य-जीवन में ही व्यासोत्पत्ति की कथा बतलायी और इस साहसी सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास जी का स्मरण कर इन्हें बुलाया और अपनी विधवा पुत्रवधुओं- अम्बिका और अम्बालिका के साथ नियोग-विधि से पुत्र उत्पन्न करने का आदेश दिया। व्यास जी के चेहरे पर ज्ञान की अप्रीतम तेज था। वेदव्यास जी के तेजोमय चेहरे को देखने का साहस न जुटा सकने के कारण अम्बिका का पुत्र धृतराष्ट्र अन्धा उत्पन्न हुआ और अम्बालिका का चेहरा पीला पड़ जाने के कारण इसका पुत्र क्षयरोग से ग्रस्त जन्मा। जब सत्यवती ने पुनः नियोग कराना चाहा, तो बदले में दासी भेजी गयी, जिससे धर्मावतार विदुर का प्रादुर्भाव हुआ।

पाण्डु के श्राद्ध के बाद व्यास जी ने शोकातुर सत्यवती को बतलाया कि अब सुख के दिन व्यतीत हो गये और अब अत्यंत भयंकर समय समुपस्थित होनेवाला है, जिसमें कुरुवंश का संहार होगा। अतः उन्होंने सत्यवती को वन में जाकर तपस्या का आश्रय लेने का परामर्श दिया। तदनुसार सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधुओं को साथ लेकर वन चली गयी और वहीं तपस्या करती हुई पंचतत्त्व में विलीन हुई।

महर्षि व्यास धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए सदैव सिद्धांत एवं कर्म में तत्पर रहे। अपनी बाहुओं को ऊपर उठाकर उन्होंने बार-बार उद्घोष किया कि धर्म से ही अर्थ, काम और मोक्ष मिलते हैं, फिर धर्म का अनुशीलन क्यों नहीं किया जाता?

ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष नैव कश्चिच्छृणोति माम्।
धर्मादर्थेष्व कामेष्व स धर्मः किं न सेव्यते।।¹³

धर्म के बारे में व्यास जी का दृष्टिकोण पूर्ण उदार था, उन्होंने धर्म-तत्त्व की समीक्षा कर निम्नलिखित मंतव्य दिया-

तर्कोप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्।
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायं महाजनो येन गतः स पन्थाः।।¹⁴

तर्क अप्रतिष्ठित है और वेद भी विभिन्न विचारों का प्रतिपादन करते हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा मुनि भी नहीं है, जिनके वचन अंतिम प्रमाण माने जायें। धर्म का तत्त्व सहस्य में छिपा हुआ है, अतः महापुरुष जिस पथ पर गये हों, वही समीचीन पथ है।

व्यास जी का दृष्टिकोण इतना उदार था कि धर्म की एक अन्य सुष्ठु व्याख्या उन्होंने ऐसी की है कि आज का भी उदारवादी चमत्कृत जो जायेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक है, वह धर्म सच्चा नहीं हो सकता।- 'धर्म या बाधते धर्मो न स धर्मो ह्यधर्म तत्। सार में पापियों के उत्कर्ष एवं पुण्यात्माओं की दुर्गति देखकर धर्म

के प्रति बहुतों का विष्वास विचलित होने लगता है। वनवास में लोमष ऋषि से युधिष्ठिर ने यह प्रश्न किया था कि दुर्योधन दुरात्मा, पाप-पथ पर प्रवृत्त होने पर भी सुखी है और हम सब धर्म का अनुसरण करते हुए भी दुःखी क्यों है? लोमष ऋषि ने निम्नलिखित उत्तर दिया था जो शाश्वत सत्य हैं-

वर्धत्यधर्मेण नरस्ततो भद्राणि पञ्चति।

ततः सपत्नाजयति समूलस्तु विनश्यति।।¹⁵

अर्थात् व्यक्ति प्रारंभ में अधर्म से भले ही वृद्धि पा लें, वह सर्वत्र भला ही देखे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले, किन्तु अन्त में मूल-सहित नष्ट हो जाता है।

जो व्यक्ति अधर्म का प्रतिकार नहीं करता, उसे धर्म उसी प्रकार तोड़ देता है, जिस प्रकार नदी अपने तट पर स्थित पेड़ों को तोड़ देती है-

धर्म एतानारूजति यथा नद्यनुकूलजान्।

येधर्ममनुपश्यन्तस्तूष्णी ध्यायन्त आसते।।¹⁶

धर्म की प्रतिष्ठा एवं जय तथा अधर्म के क्षय के लिए व्यास जी सदैव प्रयत्नरत रहे और उनके जैसा धर्म-योद्धा बिरला ही मिलेगा। यह अपेक्ष देश व्यास जी के इस प्रयास के प्रति सदैव ऋणी रहा है और भविष्य में भी रहेगा।

व्यास जी इतने उदार थे कि उनकी दृष्टि में देश और काल के कारण आज जो अधर्म है, वह कल धर्म हो सकता है और जो धर्म है, वह अधर्म हो सकता है।

भवत्यधर्मो धर्मो हि धर्माधर्माबुभवपि।

वरणाद् देशकालस्य देशकालः स तादृषः।।¹⁷

अपने को 'व्यास-दास' उद्घोषित करनेवाले महाकवि क्षेमेन्द्र ने भारत-मंजरी के समापन में 'व्यासाष्ट' स्तोत्र लिखकर व्यास जी की वन्दना की है जिसका अंतिम श्लोक है-

नमः सत्यनिवासय स्वविकासविलासिने।

व्यासाय धाम्ने तपसां संसारायासहारिणे।।¹⁸

सत्य के निवास एवं अभ्युदय के विलास, तपस्या के धाम एवं संसार के श्रम का हरण करनेवाले व्यास जी को नमस्कार है।

संदर्भ-सूची

1. बाण भट्ट, हर्षचरित, 1.3
2. सुभाषितरत्नभाण्डागारः 2.1
3. स्कन्द पुराण
4. भागवत पुराणः 1.4.18
5. भागवत पुराणः 1.4.25
6. भागवत पुराणः 1.4.29
7. महाभारत आदिपर्व : 62.53
8. महाभारत आदिपर्व : 2.383
9. महाभारत, आदिपर्व : 1.87
10. महाभारत, आदिपर्व : 1.92
11. गोवर्द्धनाचार्य, आर्यासप्तषती
12. महाभारत, आदिपर्व, अध्याय-संख्या 63, 100 और 104
13. महाभारत, स्वर्गारोहण : 5.62
14. महाभारत, वनपर्व : 313.117
15. महाभारतः वनपर्व : 94.2
16. महाभारत, सभापर्व : 95.91
17. महाभारत, शांति पर्वः 78.31
18. क्षेमेन्द्र, भारत-मंजरी, व्यासाष्टक स्तोत्र